

УДК 17.036

DOI:

**«КОГДА ДЕТЕРМИНИЗМ ОБРАЩАЕТСЯ ТЕЛЕОЛОГИЕЙ»:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «МОРАЛЬНОЙ УДАЧИ» НА МАТЕРИАЛЕ
АНТИЧНОЙ (ПРЕД)ФИЛОСОФИИ**

Макухин П. Г.

Аннотация: В статье продолжается критический анализ одноимённых текстов «Моральная удача» основных разработчиков указанного концепта, Б. Уильямса (1976 и 1981 гг.) и Т. Нагеля (1979 г.), с точки зрения *сближения* – до полной неразличимости – *случайности и судьбы*, что позволяет вовлечь в рассуждения соответствующие античные размышления. Поскольку обозначенные классические работы не содержат чёткой непротиворечивой дефиниции «удачи», считаем конструктивным исходить из определения Н. Я. Грякалова: *прекращение «сопротивления вещей»* (когда «детерминизм обращается телеологией»), что вызывает вопрос: может ли таковое положение дел *быть хоть сколько-нибудь устойчивым?* В связи с этим мы, *во-первых*, эксплицируем отрицательный ответ, даваемый на обозначенный вопрос в интересующей нас культуре начиная с предфилософии, *и далее практически всеми школами, и, во-вторых*, рассматриваем (ин)компатибилистские варианты решения порождаемой этим ответом проблемы соотношения детерминизма и свободы выбора (и, соответственно, моральной ответственности).

Ключевые слова: мораль, свобода воли и ответственность, компатибилизм и инкомпатибилизм, *везение, судьба и Промысел, случайность, атоцизм, Сократ, Платон и Аристотель, неоплатонизм, стоицизм.*

Введение

В настоящей статье получит дальнейшее развитие начатый нами в [3] и [4] критический анализ концепта «моральной удачи», рассматриваемого под углом «*неразличимости случайности и судьбы*, что делает возможным включить в рассуждения по поводу ... [указанного типа везения] обладающие большим эвристическим потенциалом теоретические наработки мыслителей античности ..., которые облакали размышления о детерминизме *в форму рассуждений о судьбе как силе, коей чуждо аксиологическое измерение*» [3, с. 29]. (Вводя в курс дела читателя, обратимся – не повторяя рассмотренного в прошлых статьях – к статье «Моральная удача» «Стэнфордской энциклопедии философии»; американский знаток этики D. K. Nelkin там утверждает, что «*повседневные суждения и практики обязывают ... признавать существование*» [5] обозначенного типа везения, поскольку, вопреки формальной приверженности большинства «принципу контроля», согласно которому «мы подлежим моральной оценке только в той мере, в какой (наши поступки зависят –

П. М.) ... от факторов, находящихся под нашим контролем» [5], *на самом-то деле* – когда речь заходит о конкретных случаях повседневной жизни, – *люди морально оценивают друг друга «за вещи, которые зависят от факторов, не поддающихся их контролю»* [5]).

Мы обосновывали это «изменение угла зрения» мысленным экспериментом на материале художественного произведения Х. Л. Борхеса – «Лотерея в Вавилоне», но могли бы обратиться и к иному литературному образу. Например, к обрушению «Моста короля Людовика Святого» в одноимённой повести классика американской литературы XX в. Т. Уайлдера, которое главный герой этого произведения, монах брат Юнипер, пытается использовать для того, чтобы «извлечь Его (божественные – П. М.) замыслы в чистом виде» [6, с. 122]. Он дотошно изучал биографии пятерых погибших во время этой катастрофы, считая, что «либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни и в смерти нашей заложен План» [6, с. 122]. В результате был создан огромный фолиант, в котором были «собраны тысячи мелких фактов, свидетельств, подробностей жизни» [6, с. 123], должных подвести к «возвышенным рассуждениям» на тему того, отчего же «именно на этих людях и в этот час остановился Бог, чтобы явить свою мудрость» [6, с. 123]. Однако *он увидел «в одной катастрофе злых – наказанными гибелью, и добрых – рано призванными на небо»* [6, с. 162], и, что трагичнее, *эта работа «попалась на глаза судьям и внезапно была объявлена еретической» и сожжена вместе с автором* [6, с. 162]. (И это *несмотря на то, что, согласно ёмкой оценке советского литературного критика А. С. Мулярчика, «обобщения брата Юнипера были продиктованы ему благочестием и верой в божий промысел!»* [7, с. 167]). Как видно из контекста, *вычисления божественного плана не позволили отличить результат слепого случая от результата «Высшего замысла».*

То, что мы нашу рефлексию над «моральным везением» продолжаем на материале античных дискуссий о судьбе (читай: о необходимости) и свободе выбора, обусловлено двумя причинами. Во-первых, что общеизвестно, греко-римский мир стал «колыбелью» для трёх цивилизаций: западноевропейской, восточноевропейской и арабо-мусульманской. Во-вторых же, нельзя не согласиться с таким тонким, можно сказать, изощрённым знатоком античности, как О. Шпенглер: «если по отношению западной души случайность можно определить как судьбу меньшего содержания, то и, обратно, по отношению к античной душе, судьба может быть признана за случайность повышенной степени. Таково значение фатума» [8, с. 212-213]. Опираясь на эти рассуждения, один из «столпов» отечественного антиковедения, А. Ф. Лосев, констатировал, что для древних греков, лишённых «чувства заднего плана, потустороннего» [9, с. 49], имел значение «только передний план бытия. А потому *свое существование они могли понимать только как ряд случайностей»* [9, с. 49]. Примеры подобных рассуждений можно было бы приводить и ещё, но и рассмотренного достаточно для обоснования того, что та неразличимость судьбы и случая, под углом которой мы продолжаем анализ рассуждений о «моральном везении», особенно ярко проявилась в античной культуре.

Завершая Введение, необходимо хоть кратко описать проблему, фиксируемую понятиями «компатибилизм»/«инкомпатибилизм»; поскольку в отечественных этических дискуссиях они употребляется довольно редко, обратимся к дополняющим друг друга соответствующим статьям авторитетных англоязычной и русскоязычной энциклопедий. *Компатибилизмом* (от английского слова «совместимый») называется точкой зрения, фиксирующая «различные промежуточные» – т. е. находящиеся между «абсолютный детерминизмом» и индетерминизмом – ответы на «метафизический (как видно из контекста, речь о «первой философии» – П. М.) вопрос о свободе воли» [10]. Соответственно, *инкомпатибилизм* определяется как методологическая позиция, согласно коей «свобода и/или моральная ответственность несовместимы с детерминизмом» [11]. Другими словами, сторонники этой точки зрения считают, «что мы действуем свободно (в подлинном смысле этого слова П. М.)... только в том случае, если детерминизм ложен» [12].

Предфилософия: мифология и «ходячая нравственность»

«Восхождение» на философский уровень осмысления интересующей нас «ценностно нейтральной силы» начнём с анализа осмысления случайности и необходимости в рамках «предфилософии» – в терминологии А. Н. Чанышева, выдающегося знатока генезиса интересующего нас типа знания, создателя «мифогносеогенной» модели. Конкретно речь о мифологии, которая-де – в чём нельзя не согласиться с советским мыслителем – хотя и есть «продукт фантазии, *не является продуктом произвола*» [13, с. 18]. (Отметим, что у некоторых философов эта мысль выражалась более радикально: например, другой видный советский исследователь мифа, Я. Э. Голосовкер, так высказывался об имплицитно присущих последнему глубоким истинам, интуитивных прозрениях: «*мифология у эллинов – гносеология*» [цит. по: 14, с. 175]). В [3] мы на примере греческой культуры уже рассмотрели (с опорой в первую очередь на исследования и О. А. Самойловой [15]) *аспекты судьбы* – «судьба-Тюхе» и «судьба-Ананке» – как главной космической силы мифологического мировоззрения, *в равной степени чуждые вопросам морали*. Поэтому здесь ограничимся, во-первых, лаконичной констатацией Т. Ю. Денисовой того обстоятельства, что греческая мысль заложила «*основы европейского понимания проблем причинности и случайности*, хаоса и порядка» [16, с. 57]. Во-вторых же, дополним это указанием Л. И. Мосиенко на то, что в рамках мифологического мировоззрения «попытки убежать от судьбы лишь выявляют ее неизбежность. ... *Виноватым человек может быть только в том, что у него не хватит мужества достойно принять свою судьбу*» [17, с. 22]. Самым очевидным образом это можно проиллюстрировать мифом об Эдипе, в связи с чем показательным, что Т. Нагель и Б. Дуиньян в посвященной Б. Уильямсу статье «Британики» пишут, что последний «нашел воплощенной в греческой трагедии», например, повествовании об Эдипе, концепцию *моральной уязвимости человека перед случайностями* [18]. Но ведь это *типичная мифологема*, а концепция «моральной удачи» претендует на философский статус. Чтобы показать универсальность этого мифологического «хода мысли», обратимся к «Песни о Нибелунгах», которая, вопреки формальной исторической принадлежности к периоду Средневековья,

«обнаруживает четкую мифологическую основу» [19, с. 7], конкретно – германско-скандинавскую. Когда «вещая дева» предрекла Хагену из Тронье: «*Назначено судьбою / Тебе лишиться жизни и всем друзьям с тобою. / Нам ведомо, что только дворцовый капеллан / Вернется в землю Гунтера из чужедальних стран*» [20, с. 533], он решил проверить приговор судьбы: «*Не послужил защитой ему духовный сан / Был за борт сброшен Хагеном несчастный капеллан*» [20, с. 537]. Но после того, как последний доплыл до берега, герой эпоса лишил своих спутников последней возможности возвращения=спасения: «*Едва была поклажа на сушу снесена / Владелец Тронье в щепы разнёс борты челна*» [20, с. 537]. Бессмысленно обвинять Хагена в аморальных действиях – разве что в попытке «избежать неизбежного», «проверяя» неодолимость фатум. В то же время нельзя проигнорировать зафиксированный П. Г. Мартысюком «парадокс идентификации судьбы»: последняя, с одной стороны, выступает «носителем мифологических черт», но, с другой, «демонстрирует чуждость и инородность мифу», поскольку ей присуща «неоднозначность, многосмысленность и неопределённость философского типа» мышления [21, с. 10].

Таким образом, мифологема (это понятие мы вслед за философом и культурологом В. М. Пивовым используем в следующем смысле: «сюжетно-мотивационная единица мифа, появляющаяся ... в результате эмоциональной рефлексии, оценочного осмысления устойчивых условных рефлексов и возникающих социальных отношений» [22, с. 66]) судьбы по мере рационализации мышления породила ряд философии понятий, которые и станут объектами анализа настоящей статьи.

В завершении этого пункта рассмотрим третий компонент предфилософии, который А. Н. Чанышев назвал «ходячей нравственностью»: «обыденное сознание ... которое достигает уровня житейской мудрости и которое проявляется в пословицах и поговорках» [23, с. 120]. Среди последних нам особенно интересны те, которые по степени зрелости приближаются к философским максимам, поэтому обратим внимание на гномические высказывания «Семи мудрецов» Эллады. Из них особо обратим внимание на высказывания Фалеса (которые А. Н. Чанышев относит к самому зрелому из трёх выделяемых им видов гном [24, с. 173]): призыв «не красуйся наружностью, а будь прекрасен делами» [25, с. 93] сочетается с констатацией возможности бедствий: например, «где порука, там беда» [25, с. 93] («поручись – и беда тут как тут»).

Атомисты: Левкипп и Демокрит VS Эпикур и Тит Лукреций Кар

Начнём с течения, заслуживающего особого внимания в силу своей парадоксальной двойственности, касающейся интересующего нас аспекта – а именно атомизма. Доксограф Аэций свидетельствует: согласно Левкиппу, «всё происходит в силу необходимости и что *необходимость есть судьба*» [26 с. 213]. Другой доксограф – Диоген Лаэртский – схожим образом излагает кредо «смеющегося философа»: «причина всякого возникновения – вихрь, и этот вихрь он называет неизбежностью» [27, с. 346]. Но для нашей статьи особенно важна следующая демокритовская сентенция: «люди сотворили себе кумир из случая как прикрытие для присущего им недомыслия. ... они совсем ... устраняют разум, а на его место ставят случай» [26, с. 216].

Поскольку эта статья не является историко-философской, ограничимся этими цитатами и перейдём к оценкам, данным современными авторами *основателям греческого атомизма*: учение последних «было направлено как против социоантропоморфического, мифологического, так и против философско-идеалистического мировоззрения, в котором тоже формировалось понятие необходимости» [24, с. 248]. Иначе говоря, Левкипп и Демокрит критиковали идею как «*мифологической необходимости*» (читай: судьбы, т.е. «возведение» цепи случайностей на уровень необходимости), так и «*идеалистической необходимости*», вытекающей из «мирового целеполагающего разума». В противоположность этому рассматриваемые атомисты «истолковывали *необходимость как причинность*, как порождение одного другим, как процесс причинения» [24, с. 249]. Другими словами, именно они первыми сознательно поставили задачу осмысления такой формы «объективной предопределённости», как «причинно-следственная связь», которая «всегда носит не случайный, а необходимый характер» [28, с. 294]. Особенно же для нас важно, что именно Левкипп и Демокрит первыми осознали, что «о случайности нельзя говорить как о беспричинности» [24, с. 250], что проиллюстрируем притчей, рассказываемой (со ссылкой на Евдема) Симплицием. Хотя тот факт, что черепаха упала с неба точно на лысую голову прохожего, для последнего может показаться «случайностью», он (факт) имеет следующую причину: приняв лысину за камень, летевший в небе орёл сбросил на неё черепаху, дабы разбить её панцирь [29, с. 146-147]. Или же другой пример того, что «даже когда, казалось бы, нельзя уже отрицать случай, Демокрит его отрицает» [30, с. 159]: «то, что я встретил на рынке человека, которого ... не рассчитывал увидеть, не случайность, ибо причина тут та, что я нуждался в продуктах и пошёл купить их на рынке» [30, с. 159] – равно как, добавим, и мой визави. (В двух последних примерах имеет место выход на ту идею, которую, как покажем далее, поставил в центр размышлений о причинности Хрисипп). Солидаризовавшись, таким образом, с идеями А. Н. Чанышева, Ю. И. Семёнова, В. Ф. Асмуса и А. С. Богомолова, перейдём к другому советскому знатоку античности, В. П. Горану, который следующим образом характеризует демокритовскую модель соотношения необходимого и случайного: первое является следствием *внутренних* причин, а второе – соответственно, *внешних*, откуда «невозможно удовлетворительное ... обоснование объективной случайности» [31, с. 205], поскольку в противном случае придётся или отказаться от «принципа материального единства мира», или же принципиально ограничить принцип детерминизма [31, с. 207].

Эксплицированный из наследия основателей атомизма *механистический детерминизм* обозначим как «с одной стороны»; с другой же, в эпоху эллинизма в рамках этой же школы была предпринята *попытка сочетать идеи объективной необходимости и объективной же случайности*. Эпикур – «в пику» Левкиппу и Демокриту – утверждал, что «... лучше уж верить басням о богах, чем покоряться судьбе, выдуманной физиками» [2, с. 319]. Ведь первые хотя бы «дают надежду умиловить богов почитанием», вторая же содержит в себе «неумолимую неизбежность». В связи с этим показательны следующие слова «философа Сада»: «...неизбежность

безответственна, случай неверен, *а зависящее от нас ничему иному не подвластно*» [2, с. 319] *и, следовательно, может быть объектом моральной оценки*. Поэтому для истинного мудреца «случай ... *и не бог*, как для толпы, потому что действия бога не бывают беспорядочны; и не *безосновательная причина*, потому что ... (мудрец – П. М.) не считает, будто *случай даёт человеку добро и зло*, определяющие его блаженную жизнь» [2, с. 319]. Как видим, это утверждение словно бы адресовано Б. Уильямсу и Т. Нагелю, и в ещё большей степени – его уточнение: «случай выводит за собой *лишь начала больших благ или зол*» [2, с. 319]. Рассмотренное позволяет согласиться с мыслью Б. М. Никольского о том, что, согласно Эпикуру, «физический детерминизм неизбежно влечет за собой детерминизм в сфере человеческого поведения» [32, с. 250], что и стало одним из побудительных мотивов придать случайности онтологический статус, постулировав, что являющееся имманентным свойством материи вертикальное падение атомов по причине собственного веса *может нарушаться их спонтанным отклонением от этой «отвесности»*. Ёмкое изложение этой новой для атомизма идеи находим у последователя Эпикура, Диогена из Эноанды. Того, кто трактует движение атомов как абсолютно детерминистское (обусловленное их взаимостолкновениями), он спрашивал: «разве ты не знаешь, ... что атомам присуще и некоторое свободное движение?» [цит. по: 33, с. 57]. Поскольку последнее совершенно непредсказуемо ни в аспекте времени, ни в аспекте пространства, ему придавалось принципиальное значение, что гипертрофированно показали Дж. Реале и Д. Антисери, охарактеризовав Эпикура как мыслителя, который «мир *на случае* отстроил» [34, с. 184]. Но наибольшую известность эта идея получили благодаря Титу Лукрецию Кару, зафиксировавшему её в поэме «О природе вещей» в понятии «**клинамен**»: «Лёгкое служит к тому первичных начал **отклоненье** / И не в положенный срок и на месте дотоль неизвестном» [35, с. 67]. Используя этот концепт с целью объяснить свободную волю человека, римский философ идёт «от противного»: не будь рассматриваемого «отклонения», «*Как и откуда, скажи, появилась свободная воля / Что позволяет идти, куда каждого манит желанье?*» [35, с. 66].

Завершая этот смысловой блок, укажем на укажем на главные для рассматриваемой проблемы эпикуровские слова, вынесенные в эпиграф к настоящей статье. Это позволяет нам заключить, что в истории философии была позиция, снискавшая оценку «мир *на случае* отстроен», но тем не менее *не просто допускающая, но требующая, чтобы соотношение «благ или зол» в деятельности конкретного человека не рассматривалось всецело как результат случая*. (Оговоримся, что здесь мы не будем рассматривать проблему, по которой ещё *ведутся споры: можно ли считать, что Эпикур и Кар создали полноценный вариант компатибилизма или нет?*).

Аттическая мысль

Анализ эволюции атомизма заставил нас из первого – натурфилософского – периода античной мысли шагнуть в третий, эллинистический. Делая же шаг назад, в *аттическую философию*, воспользуемся выводом такого авторитетного историка философии, как В. Виндельбанд: телеологизм стал тем фундаментом, на котором «платонизм, аристотелизм и стоицизм могли противопоставить свои учения эпикуреизму» [36, с.

139]. Характеризуя эту позицию Сократа и Платона, обратимся к «Филебу», где Сократ заключает, что те или иные орудия «применяются ко всему ради становления, *каждое же определенное становление становится ради определенного бытия*» [37, с. 62]. Соответственно, целью становления всего бытия является благо: поскольку мы не можем «уловить» последнее одной идеей, то «поймаем его тремя – *красотой, соразмерностью и истиной*». Чтобы показать принципиальную новизну этой мысли по сравнению с космоцентризмом досократиков, приведём слова (уже упоминавшегося выше) А. Ф. Лосева о том, что Сократ обогатил греческую мысль интуицией «сверхсущего первоединого», объективного Блага [38, с. 318].

Но это ставит перед нами вопрос: *как же в рамках этой модели сочетаются свобода и необходимость*, и какая роль принадлежит в этой дилемме *случайности*? Начнём с последней, согласившись с видным мыслителем рубежа XIX-XX вв. П. И. Новгородцевым в том, что, согласно рассматриваемым нами философам, «*внешнее счастье и благополучие случайно и независимо от нас; ... оно может даже вредить человеку, отклоняя его от истинной цели*» [39, с. 242]. То есть мы видим у обоих афинских мыслителей признание влияния случайных факторов на поведение человека, что, однако же, *не лишает его возможности свободного выбора*. Как указывает О. В. Гуторович, «свобода, по Сократу, – это *eijkraivteia*» [40, с. 36]. Последний термин, буквально обозначающий «самообладание», К. Прохоров применительно к Сократу трактует как «контроль *над собственным животным началом*» [41]. Такая внутренняя свобода («возможность беспрепятственного внутреннего самоопределения» [40, с. 36]) – в чём нельзя не согласиться с современным исследователем – «возможна в любой ситуации и при любых обстоятельствах» [40, с. 36]. Платон же, согласно О. В. Гуторович, развил идеи своего учителя в направлении свободы самоопределения, предполагающей в т.ч. и выбор своего пути – в «Государстве» он *пытался «примирить противоречивые учения о судьбе и свободе»* [40, с. 37], с акцентом на последнюю в вышеописанном смысле. Рассматривая, как эти теоретические конструкции преломились в конкретном моральном опыте, обратимся к раннему диалогу Платона, «Евтифрон...»: этот афинский прорицатель рассказывает Сократу, что выступает истцом против собственного отца, совершившего-де убийство поденщика: последний, будучи пьяным, «*рассердился на одного из наших рабов и зарезал его. Отец мой, связав его по рукам и ногам, бросил в какой-то ров и послал сюда человека, дабы узнать у экзегета, что делать дальше*» [42, с. 253]. Казалось бы, где же здесь факт убийства? Он проявился в том, что отец Евтифрона далее «не обращает на связанного никакого внимания и не проявляет о нем никакой заботы: дескать, это убийца, и ничего не случится, если он умрет. *А он-то возьми и умри. От голода и холода и от того, что был связан*» [42, с. 253]. Подытоживая этот смысловой блок, укажем на то, *о чём Сократ промолчал, но на чём Б. Уильямс и Т. Нагель наверняка сделали бы акцент*, доведись им участвовать в беседе – а именно *на двойную случайность*, присутствующую в рассказе его собеседника: и *поденщик*, и *отец Евтифрона* стали убийцами во многом в результате – используя терминологию Ж. Делёза – «дуновения

случая» (первый, подобно водителю из хрестоматийного примера «морального (не) везения», приводимого Б. Уильямсом, *находился под действием алкоголя*, а второй так вообще *отдал чуждую жизнь «на откуп случая»*). Всё это заставляет нас согласиться со знатоком античных размышлений о свободе воли А. А. Столяровым, в одноимённой статье «Новой философской энциклопедии» констатировавшим, что два рассмотренных выше афинских мыслителя «открыли новые подходы к проблеме свободы и ответственности: *вменение более устойчиво связывается с произвольностью решения и действия»* [43, с. 504].

Переходя к Аристотелю, скажем, что телеологизм его наследия настолько очевиден, что А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи даже вынуждены были предостерегать читателя от абсолютизации этого принципа, призывая не забывать, что в природе, согласно Стагириту, *«действовали отнюдь не только цели, но и всякого рода причины»* [44, с. 339]. Добавим к этому предупреждению мысль С. Денисюка: «косвенные нападки Аристотеля на фатализм очень важны, поскольку они использовались противниками *εἰμαρμένῃ*», т. е. идеи судьбы [45]. Со ссылкой на Дж. Мюллера цитируемый автор утверждает, что Аристотель не был «этическим детерминистом» [45], т. е. компатибилистом, и для раскрытия этого вопроса «дадим слово» упомянутому немецкому специалисту по античной философии. Он (т. е. Дж. Мюллер) пишет: «В современных дебатах о свободной воле *Аристотель часто цитируется в поддержку позиции компатибилизма»* [46], и более того, в качестве «предшественника», предтечи этого течения. В противоположность этой позиции, сам Дж. Мюллер ссылается на К. Джедана и Р. Сорабджи. Не имея возможности здесь вступить в этот спор, укажем, что ключ к верному пониманию этого вопроса мы видим в том, что Аристотель трактовал человеческую волю *в качестве специфической причинности*. Проиллюстрируем это несколькими высказываниями из «Никомаховой этики»: «гневаемся и страшимся мы не преднамеренно ..., а добродетели – это, напротив, своего рода сознательный выбор ..., или, [во всяком случае], они его предполагают» [47, с. 84]; вопрос о сознательном выборе *«самым тесным образом связан с добродетелью и еще в большей мере, чем поступки, позволяет судить о нравах»* [47, с. 99].

Подводя итог этому разделу, скажем, что телеологизм теоретических построений трёх рассмотренных афинских философов коррелирует с их эвдемонизмом (свойственным всем трём) и этическим рационализмом (соответственно, первым двум). В период же эллинизма этика – отмечает её виднейший отечественный знаток А. А. Гусейнов – «эмансипировалась от политики», поэтому уже невозможно было побуждать людей к соблюдению моральных норм путём апелляции к гармонии полиса. Последняя, конечно, нарушалась и раньше, ярчайшим примером чего явилось осуждение Сократа на смерть, но всё же масштабы такой эпизодической «социальной дисгармонии» несопоставимы с её масштабами в *начале эпохи эллинизма* (почти полувековая «война диадохов», т. е. наследников А. Македонского, IV-III вв. до н. э.) и в завершении античности (двухвековая агония Западной Римской империи, символической датой «смерти» которой считается 476 г.). Соответственно,

«посредствующую роль между индивидом и добродетелью, которую играл полис, ... стала играть философия» [48, с. 472].

Стоики vs (нео)платоники

Рассмотрение стоицизма предварим замечанием о том, что он сегодня стал одним из тех крайне немногих учений античности, которые активно популяризируются в массовом сознании. В подтверждении чего приведём такие «говорящие» названия работ, как «Счастливая жизнь: Руководство по стоицизму для современного человека» М. Пиглиуччи [49], «Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить» Р. Холидея и С. Хансельмана [50], «Стоицизм для нашего времени. Ценности, стратегии и практики эффективной жизни» Й. Зальцгебер [51] и т. п. Позволим себе охарактеризовать подобные работы следующим образом: стремление к популяризации стоической мысли привело к её упрощению едва ли не до уровня «интеллектуального **фастфуда**», что повышает актуальность обращения к соответствующим первоисточникам.

Сегодня «общим местом» стали следующие слова (по-гречески приводимые Эпиктетом, а по-латыни – Сенекой), которые А. Ф. Лосев назвал лучшей характеристикой стоической свободы: «*Ведет послушных **Рок**, влечет строптивых*» [цит. по: 52, с. 193]. Достаточно традиционна и идея, так сформулированная А. Ф. Лосевым: в рамках рассматриваемой школы «судьба выступала ... уже не как предмет веры или суеверия, но как строго определяемый философский принцип» [53, с. 221]. Последний, впрочем, ничуть не отменяет необходимость сильной воли, но она направляется стоическим мудрецом *не вовне*, т.е. не на изменение обстоятельств и преодоление судьбы, *а вовнутрь*, т.е. именно *благодаря сильной воле человек и должен был сохранить «моральный облик» «перед лицом» разорения, пыток, смерти и иных бедствий*.

Но гораздо менее известна критика этого фатализма со стороны иных школ античности, и, соответственно, встречные контрдоводы стоиков; обратимся к статье «Судьба» в энциклопедическом словаре «Античная философия» [54, с. 719-720], в которой приводятся следующие важнейшие аргументы против стоической абсолютизации судьбы, сформулированные в обозначенную эпоху. Согласно перипатетику Александру Афродизийскому, следствием указанной абсолютизации является «бегство от ответственности», поскольку судьба не более чем одна из природных сил, так что мера независимости того или иного человека от природы неподвластен судьбе. Схожим образом основоположник неоплатонизма Плотин считал, что ни первоначало, ни человеческая душа не могут быть ограничены ни «судьбой-необходимостью», ни «судьбой-случаем», поскольку и то, и другое препятствовало бы «свободе разумного существа». Чтобы выделить последней «место» в онтологии, академики и неоплатоники «в пику» стоикам различали «судьбу» и «промысел»: последний в качестве «воли демиурга» выше первой. Например, Прокл Диадох, полвека руководивший Платоновской Академией (437-485 гг.), писал, что «судьба» есть имманентная, природная сила, и над нею властвует «промысел», которому подчиняется и природа как область материального, и область умопостижимого. Следовательно, хотя телесно человек подчинён судьбе, *душевно он свободен в выборе*: «возвыситься над судьбой как миром материи или покориться ей».

Эту реконструкцию прокловского наследия, предпринятую А. А. Столяровым, дополним той, которая принадлежит другому современному исследователю, В. И. Коцюбе: у Прокла рок=судьба соотносится с Промыслом таким же образом, как материальная вещь со эйдосом этого класса вещей: если «в мире, созерцаемом “чистым мышлением”, действует только Промысел, приносящий лишь благо» [55], то в чувственно воспринимаемом мире «становления наряду с благами Промысла действуют и слепые, равнодушные к человеку законы фатума» [55]. Схожим образом и А. Ф. Лосев пишет, что творчество Прокла пронизано воспеванием Афины (которая, как и остальные боги, суть для этого неоплатоника отвлеченные понятия, что в целом характерно для римской культуры, в данном случае речь об «Уме»), «своим промыслом направляла его ... ко благу и, явившись ему во сне, призвала к занятиям философией» [53, с. 399]. Отметим: речь не о «судьбе быть философом» как о чём-то заранее предначертанном, а о *призвании* в смысле зова, призыва. Подытожим этот смысловой блок словами самого Прокла: «непостижим этот (т. е. божественный в вышеобозначенном смысле П. М.) промысел и неистоцимо у богов дарование всех благ» [цит. по: 53, с. 286].

Возвращаясь – но уже на более высоком уровне понимания – к стоикам, обратим внимание на третьего схолаха Стои, Хрисиппа из Сол, который интересен нам сейчас своими контраргументами в адрес рассмотренной выше критики. *С одной стороны*, он определял судьбу как «разум, согласно которому произошедшее произошло, происходящее происходит, а имеющее произойти произойдет» [56, с. 138]. С другой же, разделив причины на «самодостаточные» и вспомогательные, Хрисипп обогатил стоицизм попыткой согласовать системообразующую для последнего идею «цепочки мировой причинности» с идеей моральной ответственности как следствия свободы: несмотря на то, что «всё подчинено некоей необходимой и основополагающей закономерности ... и связано судьбой, сами наши душевные способности ... подвластны судьбе лишь постольку, поскольку это зависит от их [природных] свойств и качеств» [56, с. 138]. Такой близкий к рассматриваемому течению философ, как М. Т. Цицерон, в силу рассмотренных выше причин назвал Хрисиппа «почётным примирителем», попытавшимся-де примирить сторонников позиций «всё происходит от судьбы» и «самопроизвольные движения души не обусловлены никакой судьбой». И вместе с тем этот греческий философ – констатирует его римский коллега – «склонялся» ко второй из этих бинарных оппозиций, представленной теми мыслителями, которые «хотели избавить душевные движения от [цепей] необходимости» [57, с. 313]. Рассмотренное позволяет заключить: если продолжают споры и по поводу **полноценности созданного Эпикуром и Каром варианта компатибилизма**, и по поводу принадлежности к компатибилизму Аристотелю, **то по поводу стоиков и неоплатоников (несмотря на их дискуссии друг с другом по поводу детерминизма) спора быть не может: они создали развёрнутые компатибилистические системы.**

Заключение

Поэтапная экспликация смыслов вначале *мыслеобраза*, а затем *понятия*, «судьба», приводит к констатации того обстоятельство, что люди издревле осознавали

следующее. Любые виды деятельности сталкиваются с тем, что видный современный философ Н. Я. Грякалов удачно именует «сопротивлением вещей» [1, с. 242]. Именно прекращение такового «сопротивления» он и обозначает понятием «удача» (см. эпиграф к настоящей статье), что вызывает вопрос: может ли таковое «превращение детерминизма в телеологию» быть хоть сколько-нибудь долговременным, надёжным, устойчивым? Очевиден отрицательный ответ, и если сосредоточиться на моральном аспекте рассматриваемой деятельности, то можно сказать, что «сопротивление вещей» предстаёт двояко: как внешний мир и собственное тело с его потребностями, и в этом «давлении» на морального агента можно выделить, *во-первых*, процессы, которые он может предугадать – они были маркированы понятием «судьба-необходимость», воплощаясь в образе Ананке/Ананки (например, сытый человек, собравшийся поделиться едой с нуждающимся, не может не понимать, что через определённый промежуток времени он вновь проголодается, что, собственно, и делает его действие поступком). *Во-вторых же*, процессы, которые невозможно просчитать; в античной культуре эта «судьба-случай» персонифицировалась в Тюхе/Тихе (Проиллюстрируем это ситуацией из нашей жизни, когда человек «среднего достатка», жертвующий на благотворительность денежную сумму или «порцию времени», не представляющую для него собственно «жертвы», вовсе не имеет твёрдых гарантий, что с ним не произойдёт никакого форс-мажора, который бы сделал эту сумму «значимой» для него).

Наконец, на философском уровне произошла концептуализация «случайности» и «необходимости»; Левкипп и Демокрит абсолютизировали вторую, рассматривая её как бинарную оппозицию первой, и закономерно столкнулись с вопросом: как же тогда возможна моральная свобода человека? Чтобы её основанию нашлось место в онтологии, Эпикур и Кар ввели идею клинамена, которая, впрочем, столь же метафизична (в смысле антитезы диалектике), как и взгляд родоначальников атомизма на «случайности» и «необходимости», и потому не представляется нам конструктивным вариантом решения согласования детерминизма и свободы.

У Сократа, Платона и Аристотеля проблема «сопротивления вещей» человеческой деятельности, в т.ч. в моральном аспекте, несколько притупляется по причине телеологизма их теоретических построений. В то же время они показали новую перспективу решения проблемы свободы (как способности к добру) и ответственности, в рамках чего воля человека стала пониматься как специфическая причинность.

Стоики же прошли по пути абсолютизации роли рока до предела, но и они, *во-первых*, оставляли человеку «пространство свободы», лучшим выражением которого является их девиз «лучше достойно умереть, чем недостойно жить». *Во-вторых же*, даже в их «лагере» мы находим мыслителя (речь о Хрисиппе), который за счёт изощрённых теоретических построений присоединялся к тем философам, которые пытались «избавить душевные движения от [цепей] необходимости». И уж тем более на «мельницу» такового «избавления» «лили воду» перипатетики, платоники и неоплатоники, в т.ч. благодаря разведению судьбы и (дающего человеку определённую степень независимости от рока, фатума) Промысла при доминировании последнего.

На этом историко-философском фоне концепт «моральной удачи» не кажется чем-то новым, что мы и прокламировали в аннотации. Ведь, принимая решение о соблюдении/нарушении моральных норм, субъект этого выбора не может не учитывать возможность «дуновения случая». Но, учитывая слова Эпикура из эпитафии к настоящей статье, нельзя не согласиться с американским философом Т. О'Кифом, который в «Стэнфордской философской энциклопедии» констатирует: мыслители «по крайней мере, начиная с Аристотеля, ... задавали вопросы о том, **когда** люди несут моральную ответственность за свои действия» [58], опровергая «аргументы, которые пытались доказать, что люди **не** несут ответственности» [58]. Поскольку современные аргументы в пользу «морального везения» – прямые «наследники» этих доводов, нельзя не вовлекать в дискуссии XXI века контрдоводов, двухтысячелетняя история которых *вовсе не ослабила их*. Более того, именно в условиях морального релятивизма «эпохи постмодерна» особенно актуально развивать, во-первых, эти контраргументы, концептуализируя их с учётом появления новых интеллектуальных инструментов, и, во-вторых, доводы в пользу компатибилизма.

Список литературы

1. Грякалов Н. А. Жребии человеческого: Очерк тотальной антропологии. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. 438 с.
2. Эпикур. Письмо к Менекею // Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. С. 315-319.
3. Макухин П. Г. Концепт «моральной удачи» Б. Уильямса в свете «Лотереи в Вавилоне» Х. Л. Борхеса // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2024. Том 13. № 7А. С. 29-40.
4. Макухин П. Г. Сошли ли выделенные Т. Нагелем типы «моральной удачи» со страниц «одной китайской энциклопедии»? (к проблеме дефиниции соответствующих понятий) // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2025. Том 14. № 7А. С. 124-136.
5. Nelkin D. K. Moral Luck. [Электронный ресурс] // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2025 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). <https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/moral-luck/> (дата обращения: 22.01.2026).
6. Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого // Новый мир. 1971. № 12. С. 121-166.
7. Мулярчик А. С. Послесловие. Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого // Новый мир. 1971. № 12. С. 166-168.
8. Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Т. 1 / пер. с нем. Н. Ф. Гарелина; вступительная статья А. П. Дубнова. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 592 с.
9. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993. 959 с.
10. Медушевский А. Н. Теория свободы. [Электронный ресурс] // Большая российская

энциклопедия: научно-образовательный портал. URL: <https://bigenc.ru/c/teoriia-svobody-b17691/?v=8213410>. Дата публикации : 24.08.2023. (дата обращения: 22.01.2026).

11. Мишура А. С. Инкомпатибилизм. [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. URL: <https://bigenc.ru/c/inkompatibilizm-ff5248/?v=6588534>. Дата публикации: 15.03.2023. (дата обращения: 22.01.2026).

12. Randolph C., Capes J., and Swenson P., Incompatibilist (Nondeterministic) Theories of Free Will. [Электронный ресурс] // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/incompatibilism-theories>

13. Чанышев А. Н. Начало философии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982, 184 с.

14. Карасёв Л. В. «Логика мифа» Я. Голосовкера и онтологическая поэтика // Яков Эммануилович Голосовкер / Под. ред. Е. Б. Рашковского. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 175-205.

15. Самойлова О. А. Случайность в природе: онтологический анализ: автореф. дис. ... канд. философ. наук. Саратов, 2019. 18 с.

16. Денисова Т. Ю. Апория судьбы или были ли греки фаталистами? // Идеи и идеалы. 2014. № 3 (21), Т. 1. С. 57-70.

17. Философия: Конспект лекций / Под ред. Н. П. Маховой. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. 352 с.

18. Nagel T., Duignan B. Bernard Williams (2024, June 6) [Электронный ресурс] // Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Bernard-Williams> (дата обращения: 22.01.2026).

19. Бучилина Ю. Н. Мифологические архетипы «Песни о Нибелунгах» и их интерпретация в немецкой литературе XIX в. : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.03. Место защиты: Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2009. 23 с.

20. Песнь о Нибелунгах // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. С. 357-628.

21. Мартысюк П. Г. Мифологема судьбы и проблема генезиса категорий необходимости, закономерности и случайности // Человек. Культура. Образование. 2022. № 4 (46). С. 10-23.

22. Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. Петрозаводск: Карелия, 1991. 111 с.

23. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: учебное пособие для философских факультетов и отделений университетов. М.: Высшая школа, 1981. 374 с.

24. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1999. 703 с.

25. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / сост., пер. и коммент. А. В. Лебедева. М.: Наука, 1989. 577 с.

26. Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л.: Ленинградское отделение издательства «Наука», 1970. 664 с.

27. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 2-е изд. М.: Мысль, 1986. 571 с.
28. Семёнов Ю. И. Введение в науку философии: В 6 книгах. Книга 2. Вечные проблемы философии: от проблемы источника и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения М.: УРСС: Книжный дом «Либроком», 2014.; М., «Книжный дом», 2013. 344 с.
29. Асмус В. Ф. Античная философия. Учеб. пособие. Изд. 2-е, доп. М.: «Высшая школа», 1976. 544 с.
30. Богомолов А. С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. М.: Мысль, 1982. 263 с.
31. Горан В. П. Необходимость и случайность в философии Демокрита. Новосибирск: Наука: Сибирское отделение, 1984. 208 с.
32. Никольский Б. М. Комментарии // Цицерон О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000. С. 243-418.
33. Шакир-заде А. С. Эпикур. М.: Соцэкгиз, 1963. 223 с.
34. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 336 с.
35. Тит Лукреций Кар. О природе вещей // Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. С. 25-234.
36. Виндельбанд В. История философии. Киев: «Ника-Центр»; «Вист-С», 1997. 560 с.
37. Платон. Филеб // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 7-78.
38. Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 8 т. Т. 2. Софисты. Сократ. Платон М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2000. 846 с.
39. Новгородцев П. И. Сократ и Платон // Новгородцев П. И. Сочинения. М.: «Раритет» 1995. С. 235-284.
40. Гуторович О. В. Проблема свободы и ее решение в античной философии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 7 (57): в 2-х ч. Ч. I. С. 35-38.
41. Прохоров К. Опыт отечественного евангельского богословия. [Электронный ресурс]. СПб.: Титул, 2009. 338 с. URL: https://lit.lib.ru/p/prohorow_k_a/text_0040.shtml (дата обращения: 22.01.2026).
42. Платон. Евтифрон // Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986. С. 250-268.
43. Столяров А. А. Свобода воли // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 2010. С. 503-505.
44. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель // Лосев А. Ф. Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 177-366.
45. Денисюк С. Критика фатализма в восточной церковной письменности II-VIII вв. : Диссертация ... кандидата богословия. Место защиты: Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Московская духовная академия Русской Православной Церкви». Сергиев Посад, 2019. 271 с. [Электронный

ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/missiya/kritika-fatalizma-v-vostochnoj-tserkovnoj-pismennosti-2-8-vekov/#source> (дата обращения: 22.01.2026).

46. Annotation: Müller J. Was Aristotle an ethical determinist? Reflections on his theory of action and voluntariness. [Электронный ресурс] // Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Thought. Leuven, 2014. P. 75–100. URL: Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Thought: Studies in Honour of Carlos Steel on JSTOR (дата обращения: 22.01.2026).

47. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 53-293.

48. Гусейнов А. А. Этика // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 2010. С. 472-477.

49. Пиглиуччи М. Счастливая жизнь: руководство по стоицизму для современного человека. М.: Альпина Паблишер, 2021. 384 с.

50. Холидей Р., Хансельман С. Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2025. 464 с.

51. Зальцгебер Й. Стоицизм для нашего времени. Ценности, стратегии и практики эффективной жизни. М.: Эксмо, 2023. 352 с.

52. Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 8 т. Т. 5. Ранний эллинизм. Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 960 с.

53. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн. 2. Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 544 с.

54. Столяров А. А. Судьба // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 715-721. С. 719-720.

55. Коцюба В. И. Христианский и неоплатонический провиденциализм: понятие о Промысле у Иоанна Златоуста, Саллюстия и Прокла. [Электронный ресурс] // Альфа и Омега. 2005. № 3 (44). С. 153-175. URL: <https://www.pravmir.ru/hristianskiy-i-neoplatonicheskiy-providentsializm-ponyatie-o-promyisle-u-ioanna-zlatousta-sallyustiya-i-prokla/> (дата обращения: 22.01.2026).

56. Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Хрисипп из Сол. Ч. 2. Физические фрагменты. Фрг. 522-1216 / Пер. и комментарии А. А. Столярова. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. 272 с.

57. Цицерон. О судьбе // Цицерон. Философские трактаты. М.: Издательство «Наука», 1985. С. 299-316.

58. O’Keefe T. Ancient Theories of Freedom and Determinism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (substantive revision Tue Nov 19, 2024) / N. Zalta (ed.). URL: <https://plato.stanford.edu/entries/freedom-ancient/> (дата обращения: 22.01.2026).

Сведения об авторе:

Макухин Пётр Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент кафедры истории, философии и социальных коммуникаций, Омский государственный

технический университет.

E-mail: petr_makuhin@mail.ru

Makuhin P. G.

«WHEN DETERMINISM BECOMES TELEOLOGY»:RETHINKING THE CONCEPT OF «MORAL SUCCESS» BASED ON THE ANCIENT (PRE)PHILOSOPHY

Abstract: *The article continues the critical analysis of the texts of the same name, «Moral Fortune», by the main developers of this concept, B. Williams (1976 and 1981) and T. Nagel (1979), from the point of view of the convergence – to the point of complete indistinguishability – of chance and fate, which allows the relevant ancient reflections to be included in the discussion. Since the classical works mentioned do not contain a clear and consistent definition of «luck», we consider it constructive to proceed from the definition of N. Ya. Gryakalov's definition: the cessation of «resistance of things» (when «determinism becomes teleology»), which raises the question: can such a state of affairs be at all sustainable? In this regard, we first explicitly answer «no» to the question in the culture we are interested in, starting with pre-philosophy and continuing with practically by all schools, and, secondly, consider (in)compatibilist options for solving the problem generated by this answer of the correlation between determinism and freedom of choice (and, accordingly, moral responsibility).*

Keywords: *morality, free will and responsibility, compatibilism and incompatibilism, luck, fate and Providence, chance, atomism, Socrates, Plato and Aristotle, Neoplatonism, Stoicism.*

References

1. Gryakalov N. A. The lot of the human: An essay on total anthropology. St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2015. 438 p.
2. Epicurus. A letter to Menekey // Titus Lucretius Car. About the nature of things. Moscow: Art literature, 1983. pp. 315-319.
3. Makukhin P. G. The concept of “moral luck” by B. Williams in the light of the Lottery in Babylon by H. L. Borges // Context and reflection: philosophy of the world and man. 2024. Volume 13. No. 7A. pp. 29-40.
4. Makukhin P.G. Have the types of “moral luck” identified by T. Nagel come down from the pages of “one Chinese encyclopedia”? (on the problem of defining the corresponding concepts) // Context and reflection: philosophy of the world and man. 2025. Volume 14. No. 7A. pp. 124-136.
5. Nelkin D. K. Moral Luck. [Electronic resource] // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2025 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). <https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/moral-luck/> (date of access: 01/22/2026).
6. Wilder T. The Bridge of King Louis the Holy // New World. 1971. № 12. pp. 121-166.
7. Mulyarchik A. S. Afterword. Wilder T. The Bridge of King Louis the Holy // The New World. 1971. No. 12. pp. 166-168.

8. Spengler O. The Decline of Europe. Image and reality. Vol. 1 / translated from German by N. F. Garelin; introductory article by A. P. Dubnov. Novosibirsk: VO "Nauka", 1993. 592 p.
9. Losev A. F. Essays on ancient symbolism and mythology / Comp. A. A. Takho-Godi. Moscow: Mysl, 1993. 959 p.
10. Medushevsky A. N. Theory of freedom. [Electronic resource] // The Great Russian Encyclopedia: a scientific and educational portal. URL: <https://bigenc.ru/c/teoriia-svobody-b17691/?v=8213410>. Publication date : 08/24/2023. (accessed: 01/22/2026).
11. Mishura A. S. Incompatibilism. [Electronic resource] // Great Russian Encyclopedia: scientific and educational portal. URL: <https://bigenc.ru/c/inkompatibilizm-ff5248/?v=6588534>. Publication date: 03/15/2023. (accessed: 01/22/2026).
12. Randolph C., Capes J., and Swenson P., Incompatibilist (Nondeterministic) Theories of Free Will. [Electronic resource] // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/incompatibilism-theories>
13. Charyshev A. N. The beginning of philosophy. Moscow: Moscow Publishing House. University, 1982, 184 p.
14. Karasev L. V. "The logic of myth" by J. Golosovker and ontological poetics // Yakov Emmanuilovich Golosovker / Edited by E. B. Rashkovsky. Moscow: Political Encyclopedia, 2017. pp. 175-205.
15. Samoilova O. A. Randomness in nature: an ontological analysis: abstract of the dissertation of the Candidate of Philosophical Sciences. Saratov, 2019. 18 p.
16. Denisova T. Y. The aporia of fate or were the Greeks fatalists? // Ideas and ideals. 2014. No. 3 (21), vol. 1. pp. 57-70.
17. Philosophy: Lecture Notes / Edited by N. P. Makhova. Omsk: Publishing house of Om-GTU, 2008. 352 p.
18. Nagel T., Duignan B. Bernard Williams (2024, June 6) [Electronic resource] // Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Bernard-Williams> (date of request: 01/22/2026).
19. The Song of the Nibelungs // Beowulf. The Elder Edda. The Song of the Nibelungs. Moscow: Fiction, 1975. pp. 357-628.
20. Martysiuk P. G. The mythologeme of fate and the problem of the genesis of the categories of necessity, regularity and chance // Man. Culture. Education. 2022. No. 4 (46). pp. 10-23.
21. Pivoev V. M. Mythological consciousness as a way of mastering the world. Petro-zavodsk: Karelia, 1991. 111 p.
22. Nikolsky B. M. Comments // Cicero On the limits of good and evil. Paradoxes of Stoics. Moscow: Russian State University for the Humanities, 2000. pp. 243-418.
23. Stolyarov A. A. Freedom of will // New philosophical encyclopedia: In 4 volumes. Vol. 3. Moscow: Mysl, 2010. pp. 503-505.
24. Losev A. F., Takho-Godi A. A. Aristotle // Losev A. F. Takho-Godi A. A. Plato. Aristotle, Moscow: Molodaya Gvardiya, 1993. pp. 177-366.
25. Pigliucci M. Happy life: a guide to Stoicism for a modern person. Moscow: Alpina Publisher, 2021. 384 p.

Makukhin Petr G. – PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of History, Philosophy and Social Communications, Omsk State Technical University.

E-mail: petr_makuhin@mail.ru